

DOI:

*Дубов М. С., студент,
науковий керівник – д-р. іст. наук, професор Федотова О. О.
Маріупольський державний університет (м. Київ)*
**Цифровізація документальних ресурсів в органах місцевого
самоврядування України: сучасний стан**

Військова агресія російської федерації проти України, активні бойові дії та окупація стали причиною втрати надзвичайно великого об'єму документальних ресурсів органів місцевого самоврядування, у тому числі тих, що входять до складу Національного архівного фонду. Вони є необхідними для сталого функціонування вказаних підрозділів, оскільки містять інформацію щодо встановлення, змін та припинення прав членів територіальної громади.

Саме тому актуальним бачиться питання збереження наявних документальних ресурсів органів місцевого самоврядування в умовах збройного конфлікту для забезпечення реалізації прав та свобод територіальних спільнот.

Згідно зі ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад належать такі повноваження: зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення; управління архівною справою та діловодством на відповідній території; централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, а також решти локальних архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

Проблема збереження паперових носіїв (документальних ресурсів органів місцевого самоврядування) постала під час подій 2014 р. Низка муніципалітетів опинилися в районах, непідконтрольних українській владі, що унеможливило доступ до великих масивів інформації.

Внаслідок пожежі у будівлі Маріупольської міської ради було втрачено близько 30% рішень Маріупольської міської ради разом з матеріалами до них (які за законодавством є державним архівним надбанням).

Після початку 2022 р. активних бойових дій на території України, у більшості окупованих населених пунктів евакуація паперових документальних ресурсів не провадилася, а наявні системи електронного документообігу були заблоковані.

Через численні пожежі та руйнування невідома доля документів, що зберігались, наприклад, у Маріупольському міському архіві, департаменті взаємодії з депутатами та внутрішньої політики (рішення міської ради та матеріали до них за період з 2010 по 2022 рр.), організаційному відділі міської ради (рішення виконавчого комітету з 2017 до 2022 рр.). Не з'ясовано також залишається доля серверів, на яких зберігались відскановані рішення Маріупольської міської ради та частина рішень виконавчого комітету. Серверне обладнання, що використовувалось для зберігання цифрових документальних ресурсів Олешківської міської територіальної громади Херсонської області, також було заблоковано.

Враховуючи важливість проблеми, з метою з'ясування фактичного стану цифровізації в органах місцевого самоврядування проведено дослідження за допомогою застосування методу опитування. Для його реалізації через Секретаріат Кабінету Міністрів України подано запит на доступ до публічної інформації, який згідно зі ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» був перенаправлений до обласних державних адміністрацій та обласних державних архівів, а від них – до органів місцевого самоврядування в областях.

У запиті розпорядникам передбачалося надати публічну інформацію за період з 2014 року по теперішній час щодо:

- затвердження програм (порядків тощо) з питань оцифрування та збереження в цифровому (електронному, сканованому) вигляді документів міських рад;

- створення/придбання в органах місцевого самоврядування комп'ютерних програм, апаратних чи програмно-апаратних комплексів/засобів, автоматизованих робочих місць для оцифрування та збереження в цифровому вигляді документів міських рад та їх виконавчих органів;

- обсягу документального фонду органів місцевого самоврядування, а також носіїв його зберігання.

Всього станом на 11 квітня поточного року отримано відповіді від 209 міських громад. З них повідомили про відсутність запитуваної

інформації у повному обсязі – 179 громад, що складає близько 85 % від загальної кількості надісланих відповідей.

При тому 67 сільських, селищних громад констатували факт відсутності запитуваної інформації у повному обсязі (100%).

На основі аналізу відповідей з'ясовано, що робота з оцифрування документів цими органами місцевого самоврядування взагалі не здійснювалася, автоматизовані робочі місця не створювались, місцеві програми стосовно до цифровізації документації не затверджувались.

У 30 міських громадах організаційно-технічні заходи з оцифрування проводяться наступним чином:

1) прийнято програму (порядок тощо) стосовно до оцифрування та збереження в цифровому (електронному, сканованому) вигляді документів міських рад – 8-ма громадами (3,8 %);

2) триває робота щодо оцифрування паперового фонду документів НАФ – в 11 громадах (5.2 %);

3) здійснювалося зберігання документів НАФ в електронному вигляді на жорстких дисках – у 7 громадах (3,3 %);

4) використовувалася практика збереження документів НАФ в електронному вигляді на серверному обладнанні – 6-ма громадами (2,8%), з них: на локальному сервері зберігають документи 5 громад, на сторонньому – 1 громада;

5) впроваджувалось зберігання документів НАФ в електронному вигляді у хмарному сховищі – 1 громадою (0,4%);

6) застосовувалися системи управління інформацією – у 2 громадах (0,9%);

7) вводилося зберігання документів НАФ в електронному вигляді у дата-центрі – 1 громадою (0,4%);

8) встановлено комп'ютерні програми, апаратні або програмно-апаратні комплекси/засоби для оцифрування документів – 13-ма громадами (6,2%);

9) придбано системи електронного документообігу – у 10 громадах (4,7%);

10) створено комп'ютерну програму власної розробки – 1-єю громадою (0,4%).

Таким чином, за результатами дослідження слід зробити узагальнювальні висновки. Аналіз ситуації, що склалася в Україні, з оцифрування, накопичення та зберігання документів органів місцевого

самоврядування (у тому числі, документів НАФ) свідчить про відсутність не тільки матеріально-фінансових ресурсів, але й розуміння необхідності проведення відповідних робіт, що є неприпустимим в умовах воєнного стану. Систематична робота на місцевому рівні щодо оцифрування та електронного зберігання документів ані до 2014 р., ані після, не проводилася (винятки становлять окремі заходи деяких територіальних громад). Враховуючи актуальність питання та обмеженість матеріально-технічних можливостей (особливо у сільських та селищних громадах), цифровізація документальних ресурсів органів місцевого самоврядування потребує нагальної державної підтримки.